

O TUTOR A DISTÂNCIA NO ENSINO SUPERIOR DE MÚSICA: UM ESTUDO NO CURSO DE LICENCIATURA EM MÚSICA DA UERN NA MODALIDADE EAD

DOI: 10.5281/zenodo.14500745

Iris Emanuella de Castro Nascimento¹

¹PPGMU – Universidade Federal de Uberlândia
irisemanuellacn@gmail.com

Fernanda Assis de Oliveira Torres²

²PPGMU – Universidade Federal de Uberlândia
feasol2013@gmail.com

AT05: Tecnologias Educacionais

Introdução: Este resumo é uma pesquisa em andamento e investiga a atuação dos tutores a distância no curso de licenciatura em Música da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte-UERN, com foco nas especificidades pedagógicas necessárias para essa modalidade de ensino. A pesquisa surgiu a partir da experiência da autora como tutora a distância, onde enfrentou desafios relacionados à mediação do ensino de uma disciplina prática, a flauta doce, que tradicionalmente requer interação física e contato direto. **Objetivo:** O objetivo geral é compreender como os tutores à distância constroem e articulam suas práticas de ensino e aprendizagem no contexto da licenciatura em música. Para isso, são delineados objetivos específicos que incluem a averiguação da trajetória de formação e perfil dos tutores, reflexões sobre as pedagogias musicais on-line utilizadas, e a análise das mídias que influenciam sua prática no ensino a distância. **Metodologia:** A metodologia possui uma abordagem qualitativa e descritiva, utilizando um estudo de casos múltiplos. A coleta de dados incluirá entrevistas semiestruturadas online com tutores, análise documental e trabalho de campo. A análise dos dados será feita por meio da análise de conteúdo, permitindo uma compreensão aprofundada das práticas da pedagogia musical on-line e dos desafios enfrentados pelos tutores. **Resultados Esperados:** Espera-se que a pesquisa contribua com o debate sobre a formação de professores para o ensino à distância na área de música, identificando as práticas musicais online necessárias para atuar nessa modalidade, bem como das pedagogias musicais on-line utilizadas. A pesquisa também poderá aprimorar as práticas pedagógicas dos tutores e auxiliar no desenvolvimento de políticas institucionais voltadas para a formação de tutores em outras instituições de ensino superior, além de refletir sobre as ferramentas digitais atuais, específicas para a pedagogia musical on-line nos ambientes virtuais de ensino e aprendizagem. **Conclusão:** A pesquisa é relevante à área da educação musical e ao ensino à distância, destacando a importância da formação contínua e da adaptação às novas tecnologias educacionais. Ao abordar as especificidades do ensino musical em ambientes virtuais, buscaremos contribuir para a melhoria da qualidade do ensino à distância, promovendo uma formação mais eficaz, alinhada às demandas contemporâneas.

Palavras-chave: Educação à Distância, Ensino de música, Licenciatura em Música, Pedagogia musical on-line, Tutores.